

УДК 616.329-002.2-085: 615.2+615.327
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2639562>

GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE: PREVALENCE RATE, RISK FACTORS, NEW APPROACHES TO REMEDIAL TREATMENT

**Kalinichenko N. V., Dragomiretska N. V., Gushcha S. G., Zabolotna I. B.,
Kulchitskaya A. I.**

**State institution «Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of Ministry of Health of Ukraine», Odessa; Military-Medical Clinical Centre of the Southern Region, Odessa;
e-mail: mrik@kurort.odessa.net**

Summary. Kalinichenko N. V., Dragomiretska N. V., Gushcha S. G., Zabolotna I. B., Kulchitskaya A. I. **GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE: PREVALENCE RATE, RISK FACTORS, NEW APPROACHES TO REMEDIAL TREATMENT.** - State institution «Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of Ministry of Health of Ukraine», Odessa; Military-Medical Clinical Centre of the Southern Region, Odessa; e-mail: mrik@kurort.odessa.net. In the article presented the numerous data of domestic and foreign scholars on the etiopathogenesis of gastroesophageal reflux disease (GERD) and its course against the background of comorbidities (chronic cholecystitis, chronic pancreatitis, non-alcoholic fatty liver disease) are summarized. The expediency of the development and application of complex therapy of patients with GERD is justified, taking into account all components of the pathogenesis of this disease and comorbidities. The proposed complex includes: the appointment of a standard drug therapy (drugs of the proton pump inhibitor group), the use of preformed physical factors (magnetic therapy, electrosonotherapy and amplipulse therapy), an internal intake of moderately mineralized magnesium sulphate and hydrocarbonate boron waters and peloidotherapy. The treatment complex is aimed at restoring the functional state of the hepatopancreatobiliary system, reducing the manifestations of the disease, which will increase the effectiveness of treatment, improve the quality of life of patients and prevent the development of severe complications of GERD.

Key words: gastroesophageal reflux disease, acid pocket, antisecretory therapy, mineral water, physiotherapeutic therapy.

Резюме. Калиниченко Н. В., Драгомирецкая Н. В., Гуща С. Г., Заболотная И. Б. **ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ФАКТОРЫ РИСКА, НОВЫЕ ПОДХОДЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ.** В работе обобщены литературные данные по этиопатогенезу гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и ее течению на фоне сопутствующей патологии (хронический холецистит, хронический панкреатит, неалкогольная жировая болезнь печени). Обоснована целесообразность разработки и применения комплексной терапии больных ГЭРБ с учетом всех составляющих патогенеза этого заболевания и сопутствующей патологии. Предложенный комплекс включает: назначение стандартной медикаментозной терапии (препараты группы

ингибиторов протонной помпы), применение преформированных физических факторов (магнитотерапия, электросонтерапия и амплипульстерапия), внутренний прием среднеминерализованных сульфатно-гидрокарбонатных магниевых и гидрокарбонатных натриевых борных вод и пелоидотерапию. Комплекс лечения направлен на восстановление функционального состояния органов гепатопанкреатобилиарной системы, уменьшение проявлений болезни, что будет способствовать повышению эффективности лечения, улучшению качества жизни пациентов и предупреждению развития тяжелых осложнений ГЭРБ.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, кислотный карман, антисекреторная терапия, минеральная вода, физиотерапевтическая терапия.

Реферат. Калініченко М. В., Драгомирецька Н. В., Гуца С. Г., Заболотна І. Б., Кульчицька Г. І. ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА РЕФЛЮКСНА ХВОРОБА: ПОШИРЕНІСТЬ, ФАКТОРИ РИЗИКУ, НОВІ ПІДХОДИ ДО ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ. В роботі узагальнено літературні дані щодо етіопатогенезу гастроэзофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) та її перебігу на фоні супутньої патології (хронічний холецистит, хронічний панкреатит, неалкогольна жирова хвороба печінки). Обґрунтована доцільність розробки та застосування комплексної терапії хворих на ГЕРХ з урахуванням усіх складових патогенезу цього захворювання та супутньої патології. Запропонований комплекс включає: призначення стандартної медикаментозної терапії (препарати групи інгібіторів ротонної помпи), застосування преформованих природних фізичних чинників (магніто-, електросон-, амплипульс-терапія), внутрішній прийом середньомінералізованих сульфатно-гідрокарбонатних магнієвих і гідрокарбонатних натрієвих борних вод та пелоїдотерапію. Комплекс лікування спрямовано на відновлення функціонального стану органів гепатопанкреатобіліарної системи, зменшення проявів хвороби, що буде сприяти підвищенню ефективності лікування, покращенню якості життя пацієнтів та попередженню розвитку тяжких ускладнень ГЕРХ.

Ключові слова: гастроэзофагеальная рефлюксная хвороба, патогенез, диспепсія, кислотний карман, антисекреторна терапія, мінеральна вода,

Проблема питання. Гастроэзофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) на сьогоднішній день є однією з найбільш частих патологій в структурі кислотозалежних захворювань. Захворюваність на ГЕРХ у світі є доволі високою і становить 5 на 1 тис. осіб на рік [1, 2]. У США та країнах Європи це захворювання діагностують в межах від 10 % до 40 % дорослого населення, причому тенденція до зростання постійно збільшується [2]. На сьогоднішній день існує безліч визначень ГЕРХ, проте загальну суть їх визначено ще в рекомендаціях Монреальського консенсусу в 2006 році, де ГЕРХ визначено як стан, який розвивається, коли рефлюкс вмісту шлунку викликає «тривожні» симптоми і/або ускладнення [3, 4, 5]. Виділяють дві основні форми ГЕРХ: неерозивна рефлюксна хвороба (НЕРХ) і ерозивний езофагіт.

До езофагальних проявів відносяться: симптоматичні (класичний рефлюксний синдром, синдром болю в грудній клітці, пов'язаний з рефлюксом) і синдроми, що вказують на ушкодження стравоходу (рефлюкс-езофагіт, рефлюксні стриктури, стравохід Барретта, аденокарцинома стравоходу). Позастравохідні прояви включають в собі синдроми з доведеним етіологічним зв'язком із рефлюксом: синдром кашлю, ларингіт, астма, дентальні ерозії, а також синдроми, що мають ймовірну асоціацію: фарингіт, синусит, рецидивуюче запалення середнього вуха [6, 7].

Печія вважається одним з найбільш характерних симптомів цього захворювання. У механізмі її розвитку лежить патологічний гастроэзофагеальний рефлюкс (ГЕР), що представляє собою високу частоту і/або тривалість епізодів закидання кислого вмісту шлунку у стравохід. Цьому сприяє порушення функції нижнього стравохідного сфінктеру (НСС), обумовлене, перш за все, первинним зниженням тиску в НСС, а також килами стравохідного отвору діафрагми (КСОД), що веде до збільшення числа епізодів розслаблень НСС із повною або частковою його деструктуризацією. Розвиток КСОД порушує функціонування антирефлюксного механізму. Частота виявлення КСОД в популяції коливається від 3 % до 33 %, а у літніх людей досягає 50 %. В цілому, зниження тонуусу НСС і збільшення випадків недостатньої затворюючої функції НСС виявляються у 80 % хворих на ГЕРХ. Але механізми їх виникнення в патогенезі ГЕРХ вивчено недостатньо [8].

Виникненню ГЕРХ сприяють різні фактори, що призводять до підвищення внутрішньочеревного і внутрішньошлункового тиску. Доведено, що тяжкість запального процесу в слизовій оболонці стравоходу у хворих з ерозивною формою ГЕРХ корелює з маркерами ожиріння, як вісцерального, так і абдомінального [9, 10]. Серед інших факторів ризику розвитку ГЕРХ існує достатній перелік лікарських препаратів, здатних провокувати і посилювати ГЕР: спазмолітики, β-адреноблокатори, седативні і

снодійні (особливо препарати групи бензодіазепінів), нітрати, теофіліни, антагоністи кальцію та нестероїдні протизапальні препарати [11, 12, 13].

Одним з механізмів виникнення постпрандіальних рефлюксів і печії є порушення моторної функції шлунка, внаслідок чого формується шар («озерце») кислоти безпосередньо біля кардії — «кислотна кишеня». Після їжі буферні властивості їжі повинні знижувати кислотність шлункового вмісту. Парадокс полягає в тому, що верхня частина хімусу в області дна шлунка має значення рН від 1,6 од. рН до 1,7 од. рН, тобто, відповідає високій кислотності, а вміст шлунка в дистальній частині має $\text{pH} > 4,4$ од. рН, що свідчить про меншу кислотність хімусу [5]. Постпрандіальна «кислотна кишеня» може зберігатися впродовж 2 годин після прийому їжі, що є резервуаром для кислотного ГЕР, як у здорових людей, так і у хворих на ГЕРХ [5]. Однак, у хворих на ГЕРХ «кислотна кишеня» збільшена в розмірах і може розташовуватися над діафрагмою, внаслідок КСОД, що сприяє збільшенню вираженості рефлюксу [5].

Зниження резистентності слизової оболонки стравоходу пов'язано з реакціями окиснювального стресу в дистальному відділі стравоходу, з підвищенням інактивації оксиду азоту і зниженням його цитопротективної дії на слизову оболонку стравоходу, що сприяє пригніченню протизапальних цитокінів, посиленню процесів апоптозу, і в кінцевому підсумку призводить до розвитку запалення в його слизовій оболонці [14, 15]. Доведено зв'язок у порушенні метаболізму оксиду азоту із формуванням гастроєзофагеального рефлюксу у пацієнтів на ГЕРХ із супутньою гіпертонічною хворобою [16].

У хворих на ГЕРХ, яким більш ніж 60 років, в структурі супутньої патології переважає артеріальна гіпертензія (60 %) та ішемічна хвороба серця (42 %), що вимагає постійного прийому відповідних препаратів, які викликають, у свою чергу, порушення функції нижнього стравохідного сфінктеру (НСС) [11].

Підвищена кислотність шлункового вмісту і довгостроково існуюча «кислотна кишеня» можуть призвести не тільки до розвитку печії, але і до появи симптомів диспепсії, таких як тяжкість і біль в епігастральній області після їжі, відрижка і здуття живота [3, 9]. Причому, характерна для функціональної диспепсії скарга на тяжкість в епігастрії після їжі зустрічається у хворих на ГЕРХ навіть частіше, ніж її класичний симптом — печія. Для багатьох пацієнтів диспепсія і ГЕР взаємопов'язані [17, 18, 20]. В рамках багатоцентрового дослідження МЕГРЕ [21, 22] встановлена більш висока частота, ніж припускали раніше, супутніх симптомів функціональної диспепсії (ФД), обумовлених порушенням кінетичних властивостей верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в групі пацієнтів з ГЕРХ у порівнянні з пацієнтами, які не відповідали критеріям ГЕРХ. Такий синдром «перехрестя» обумовлений спільністю патогенетичних механізмів: наявністю «кислотної кишені», кислотно-пептичним фактором, порушенням рухової функції верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, вісцеральної гіперчутливістю та особливостями психіки хворого. У роботах авторами було проаналізовано результати багаточисельного обстеження 1000 пацієнтів з симптомами ГЕРХ і диспепсії. Встановлено, що перехрещення між ГЕРХ та ФД досягнув меж від 30 % до 40 % [23]. Отже, різні диспепсичні симптоми, які спостерігаються у пацієнтів на ГЕРХ, значно знижують їх якість життя.

Встановлено, що у хворих на ГЕРХ, молодше 60 років, частіш за всього вона поєднується із захворюваннями гепатопанкреатодуоденальної зони: хронічним панкреатитом (34 %), стеатозом печінки (21 %), виразковою хворобою дванадцятипалої кишки в анамнезі (19 %), хронічним холециститом (16 %), які також можуть супроводжуватися симптомами диспепсії [24].

Підвищена кислотність шлункового вмісту і довгостроково існуюча «кислотна кишеня» можуть призвести не тільки до розвитку печії, але і до появи симптомів диспепсії. Такий синдром «перехрестя» обумовлений спільністю патогенетичних механізмів: наявністю «кислотної кишені», кислотно-пептичним фактором, порушенням рухової функції верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, вісцеральної гіперчутливістю та особливостями психіки хворого. Отже, різні диспепсичні симптоми, які спостерігаються у пацієнтів на ГЕРХ, значно знижують їх якість життя.

Основою терапії ГЕРХ є використання антисекреторних препаратів. Найбільш сучасними і ефективними на сьогоднішній день, згідно Генвальського консенсусу, є препарати групи інгібітори протонної помпи (ІПП), які призначаються в стандартних дозах. При наявності стадії «А» (за Лос-Анджелеською класифікацією, 1994 р.) рекомендований 4-тижневий курс ІПП (езомепразол 40 mg, рабепразол 20 mg, пантопразол 40 mg та ін.), за 30 — 60 min до сніданку. При множинних ерозіях стравоходу (стадія «В» і «С»), а також при ускладненнях ГЕРХ, курс лікування триває не менш ніж 8 тижнів. При цьому підтримуюча терапія в подальшому — при вживанні стандартної або половинної дози ІПП забезпечує ремісію у від 80 % до 90 % пацієнтів протягом року [25, 26, 27, 28]. Навпаки, при ендоскопічно негативній ГЕРХ, яка у своїй структурі досягає від 60 % до 70 % пацієнтів — не відповідає на терапію не тільки стандартними, але і подвоєними дозами ІПП. Однак, підвищення ефективності лікування ГЕРХ кислотосупресивними препаратами за рахунок збільшення дозування препарату і тривалості терапії призводить до розвитку небажаних явищ, які обумовлені тривалою кислотосупресією. Це, перш за все, порушення всмоктування кальцію, заліза, цинку, порушення абсорбції ряду лікарських

препаратів (L-тіроксін, теофілін, карбонат кальцію, флуконазол, препарати заліза), для засвоєння яких важлива підтримка фізіологічних значень рН. Внаслідок тривалої кислотосупресії можлива зміна нормальної мікрофлори шлунка і кишечника, а також розвиток інфекцій дихальних шляхів і шлунково-кишкового тракту, порушення імунологічної реактивності організму та підвищений ризик розвитку онкологічних захворювань [11].

Протягом тривалого часу в якості основних причин рефрактерної течії ГЕРХ розглядали: недостатню сумлінність хворих при лікуванні (недотримання режиму харчування і своєчасний прийом ІПП), наявність «нічних кислотних проривів» та здатність цитохрому Р 450 метаболізувати ІПП [11].

В даний час, за даними ряду авторів [22], з'ясовано, що кислотосупресивна терапія не усуває порушення моторно-евакуаторної функції органів езофагогастроуденальної і жовчовивідної систем, гіперсенситивність стравоходу і шкідливу, цитотоксичну дію на слизову оболонку стравоходу компонентів рефлюктата, до складу якого входять жовчні кислоти, лізоліцетин і панкреатичні ферменти (трипсин і панкреатична фосфоліпаза). Встановлено, що при рН стравоходу від 2,0 од. рН до 4,0 од. рН агресивні властивості, які потенціюються руйнівною дією соляної кислоти, у рефлюктаті виявляють пепсин, лізоліцетин і кон'юговані жовчні кислоти [29]. У той же час некон'юговані і дігідроксильні жовчні кислоти, а також трипсин, проникаючи у слизову оболонку стравоходу, роблять більш виражену шкідливу дію при нейтральному і слаболужному рН.

При змішаному рефлюксі терапія ІПП призводить до переважання некон'югованих жовчних кислот над кон'югованими, а тривала секреторна терапія може призводити до метаплазії і дисплазії епітелію [9].

Визначено, що патологічний рефлюктат, що містить пепсин, трипсин, соляну кислоту, надає стимулюючу дію на епітеліальні клітини, що призводить до вироблення прозапальних цитокінів: ІЛ-1, ІЛ-6, ІЛ-8 та ІЛ-10 [24]. Внаслідок такого «цитокінового каскаду», розвивається хронічне запалення стравоходу з залученням до патологічного процесу фіброblastів, м'язових, імунних і ендотеліальних клітин, приводячи до фіброзу і збільшенню рухових порушень стравоходу та формуванням аденокарциноми [30]. Тобто, склад рефлюктату грає важливу роль в прогресуванні ГЕРХ і розвитку його ускладнень (стравохід Баррета і аденокарцинома стравоходу).

Недостатня ефективність антисекреторних препаратів у пацієнтів з симптомами ГЕРХ також пов'язана з порушенням очищення («кліренсу») стравоходу від агресивних складових рефлюктату, збільшенням тривалості його негативного впливу на стравохід, збільшенням часу розслаблення НСС [22, 30]. Крім того, самі ІПП можуть послаблювати моторику шлунку і уповільнювати його випорожнення [28].

Таким чином, ГЕРХ можна розглядати, як захворювання зі складним, багатокомпонентним патогенезом, яке часто поєднується з різноманітною коморбідною патологією (стеатоз печінки, хронічний панкреатит, хронічний холецистит, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця та ін.), внаслідок чого лікування пацієнтів на ГЕРХ має бути комплексним і індивідуалізованим.

Вищенаведене стимулює пошук нових немедикаментозних технологій лікування ГЕРХ, спрямованих на підвищення ефективності лікування основного і супутнього захворювання, зниження дози і часу прийому медикаментів, за рахунок чого зменшується кількість можливих побічних ефектів. У рішенні цієї проблеми доцільним є застосування фізичних преформованих чинників та природних лікувальних засобів (ПЛЗ) [31—34].

Механізм дії ПЛЗ і преформованих фізичних чинників в лікуванні пацієнтів на ГЕРХ має полягати в хімічній нейтралізації соляної кислоти, адсорбції пепсину і жовчних кислот. Їм повинно бути притаманна цитопротективна дія, що обумовлена підвищенням вмісту простагландинів у слизовій оболонці шлунка, стимуляція секреції бікарбонатів і збільшення вироблення глікопротеїнів шлункового слизу.

З точки зору фахівців лікування хворих повинно бути спрямовано не тільки на боротьбу з патологічними явищами, а більш на підтримку та корекцію адаптаційних (компенсаторних) механізмів [33, 35]. Необхідно звернути увагу на термін «компенсація», тобто пристосування, спрямоване на ліквідацію функціонально-морфологічних наслідків пошкодження. Причому компенсація має відбуватися за рахунок тих самих адаптаційних механізмів, котрі однак не збільшують можливість пристосування, а забезпечують заміну тих чи інших порушень функцій, які виникли при розвитку патології [35].

У цьому аспекті застосування ПЛЗ є обґрунтованим та доцільним. В основі загальної лікувально-профілактичної дії МВ та пелоїдів лежить їх здатність стимулювати захисно-приспосувальні реакції, адаптаційні процеси, що сприяє формуванню стійкості організму до впливу несприятливих чинників ендо- та екзогенного походження [31, 33, 34].

Ефективність бальнеотерапії при захворюваннях органів ЖКТ обумовлено закономірностями регуляції їх функціонального стану, підпорядкованості останнього ЦНС, нейроендокринному апарату, вагальній інервації гастроінтестинальної системи ендокринних клітин, які продукують поліпептидні

гормони, тобто тим гомеостатичним структурам, через вплив на які реалізується саногенетичний механізм лікувальної дії МВ та пелоїдів [32, 33, 34, 36, 37].

Висновки. Виходячи з розуміння етіопатогенетичних механізмів розвитку і прогресування ГЕРХ, основною концепцією науково-дослідної роботи стала розробка диференційованих методів лікування з етапним використанням гідрокарбонатних (з підвищеним вмістом бору), сульфатно-гідрокарбонатних магнієвих мінеральних вод, пелоїдотерапії (з використанням мулово-сульфідних пелоїдів Куяльницького лиману) та преформованих фізичних чинників (магнітотерапія, електросон-терапія та ампліпульс) спрямованих на зменшення рецидивів хвороби, нормалізацію кислотоутворюючої функції шлунка, відновленню функціонального стану гепатопанкреатобіліарної системи, що буде сприяти підвищенню ефективності лікування хворих, зменшенню дози кислотосупресивних препаратів, попередженню прогресування запально-ерозивних процесів, канцеропревенції і, як наслідок, підвищенню якості життя хворих.

Література:

1. Bor S., Kitapcioglu G., Kasap E. Prevalence of gastroesophageal reflux disease in a country with a high occurrence of *Helicobacter pylori* // *World J Gastroenterol*. 2017. Vol. 23(3). 525 — 532.
2. Stanghellini V. Management of gastroesophageal reflux disease // *Drug Today (Bars)*. 2003. Vol. 39. P. 15 — 20.
3. Масев И. В., Андреев Д. Р., Дичева Д. Т. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: от патогенеза к терапевтическим аспектам // *Consilium Medicum*. 2013. Т. 15, № 8. P. 30 — 34.
4. Katz P. O., Gerson I. B., Vela M. F. Guidelines for the Diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease // *The American Reflux Disease*. 2013. Vol. 108. P. 308 — 328.
5. Beaumont H., Bennink R. J., De Jong J., Boeckxstaens G. E. The position of the acid pocket as a major risk factor for acidic reflux in healthy subjects and patients with GORD. *Gut* // 2010. Vol. 59 (4). P. 441 — 451.
6. Осадчук А. М., Давыдкин И. Л., Палушкина М. Г. Рефрактерная форма гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Актуальные и нерешенные вопросы консервативной терапии // *Медицинский Альманах*. 2012. № 1. С. 29 — 34.
7. Clarke A. T., Wirz A. A., Seenan J. P., Manning J.J., Gillen D., Mc Coll K.E. Paradox of gastric cardia: it becomes more acidic following meals while the rest of stomach becomes less acidic // *Gut*. 2009. Vol. 58 (7). P. 904 — 909.
8. El-Serag H. B., Sweet S., Winchester C. C., Dent J. Update on the epidemiology of gastroesophageal reflux disease: a systematic review // *Gut*. 2014. Vol. 63 (6). P. 871 — 880.
9. Friedenberг F. K., Xanthopoulos M., Foster C. D., Richter J. E. The association between gastroesophageal reflux disease and obesity // *Am J Gastroenterol*. 2008. Vol. 103 (8). P. 2111 — 2122.
10. Буеверов А. О., Лапина Т. Л. Дуоденогастроэзофагеальный рефлюкс как причина рефлюкс-эзофагита // *Фарматека*. 2006. № 1. С. 1 — 5.
11. Бордин Д. С. Что следует учитывать при выборе ингибитора протонной помпы больному ГЭРБ? // *Медицинский Альманах*. 2010. № 1. С. 127 — 130.
12. Масев И. В., Дичева Д. Т., Андреев Д. Н. Подходы к индивидуализации лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни // *Эффективная фармакотерапия. Гастроэнтерология*. 2012. № 4. С. 18 — 22.
13. Guillemot F., Ducrotté P., Bueno L. Prevalence of functional gastrointestinal disorders in a population of subjects consulting for gastroesophageal reflux disease in general practice // *Gastroenterol Clin Biol*. 2005. Vol. 29 (3). P. 243 — 246.
14. Ткач С. М., Пучков К. С., Кузенко Ю. Г. Биологические эффекты оксидов азота в желудочно-кишечном тракте // *Сучасна гастроентерологія*. 2013. № 4. С. 118 — 128.
15. Fu X., Beer D.G., Behar J., Wands J., Lambeth D., Cao W. CAMP-response element-binding protein mediates acid-induced NADPH oxidase NOX5-S expression in Barrett esophageal adenocarcinoma cells // *J Biol Chem*. 2006. Vol. 281 (29). P. 20368 — 20382.
16. Гриднев А. Е. Особенности обмена оксида азота у пациентов с сочетанием гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и гипертонической болезни // *Сучасна гастроентерологія*. 2016. № 1. С. 7 — 13.
17. Cheng L., De La Monte S., Ma J., Hong J., Tong M., Cao W., Jose Behar J., Piero Biancani P., Harnett K. M. HCl-activated neural and epithelial vanilloid receptors (TRPV1) in cat esophageal mucosa // *Am J Physiol. Gastrointest Liver Physiol*. 2009. Vol. 297 (1). P. 135 — 143.
18. Fujiwara Y., Arakawa T. Overlap in Patients With Dyspepsia/Functional Dyspepsia // *J Neurogastroenterol Motil*. 2014 Vol. 20 (4). P. 447 — 457.
19. Wu J., Liu D., Feng Ch., Luo Y., Nian Y., Wang X., Zhang J. The Characteristics of Postprandial Proximal Gastric Acid Pocket in Gastroesophageal Reflux Disease // *Med Sci Monit*. 2018. Vol. 24. P. 170 — 176.

20. Katz P. O., Gerson L. B., Vela M. F. Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease // *Am J Gastroenterol*. 2013. Vol. 108. P. 308 — 328.
21. Лазебник Л. Б., Машарова А. А., Бордин Д. С. Результаты многоцентрового исследования «Эпидемиология гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в России (МЭГРЕ)» // *Терапевтический Архив*. 2011. № 1. С. 45 — 50.
22. Ohara S., Kawano T., Kusano M., Kouzu T. Survey on the prevalence of GERD and FD based on the Montreal definition and the Rome III criteria among patients presenting with epigastric symptoms in Japan // *J Gastroenterol*. 2011. Vol. 46 (5). P. 603 — 611.
23. Лазебник Л. Б., Машарова А. А., Бордин Д. С. Многоцентровое исследование «Эпидемиология гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в России (МЭГРЕ): первые итоги» // *Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология*. 2009. № 6. С. 4 — 12.
24. Neumann H., Monkemuller K., Kandulski A., Malferteiner P. Dyspepsia and IBS symptoms in patients with NERD, ERD and Barrett's esophagus // *Dig Dis*. 2008. Vol. 26 (3). P. 243 — 247.
25. Ивашкин В. Т., Маев И.В., Трухманов А. С. и др. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Клинические рекомендации по диагностике и лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни // *РЖГТК*, 2017. Т. 27 (4). 75 — 95.
26. Hampson F. C., Jolliffe I.G., Bakhtyari A., Taylor G., Sykes J., Johnstone L.M., Dettmar P. W. Alginate-antacid combinations: raft formation and gastric retention studies // *Drug Dev Ind Pharm*. 2010. Vol. 36 (5). P. 614 — 623.
27. Dettmara P. W., Gil-Gonzalez D., Fishera J., Flinta L., Rainforth D., Moreno-Herrerab A., Pott M. A comparative study on the raft chemical properties of various alginate antacid raft-forming products // *Drug Development and Industrial Pharmacy*. 2017. Vol. 44 (1). P. 30 — 39.
28. Kwiatek M. A., Roman S., Fareeduddin A., Pandolfino J. E., Kahrilas P. J. An alginate-antacid formulation (Gaviscon Double Action Liquid) can eliminate or displace the postprandial 'acid pocket' in symptomatic GERD patients // *Aliment Pharmacol Ther*. 2011. Vol. 34 (1). P. 59 — 66.
29. Noh Y. W., Jung H. K., Kim S. E., Jung S. A. Overlap of Erosive and Non-erosive Reflux Diseases With Functional Gastrointestinal Disorders According to Rome III Criteria // *J Neurogastroenterol Motil*. 2010. Vol. 16 (2). P. 148 — 156.
30. Gerson L. B., Kahrilas P. J., Fass R. Insights into gastroesophageal reflux disease-associated dyspeptic symptoms // *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2011. Vol. 9 (10). P. 824 — 833.
31. Кайсинова А. С. Научное обоснование применения бальнеопитьевой терапии при эрозивно-язвенных поражениях желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе затухающего обострения // *Вестник новых медицинских технологий*. 2016. Т. 23, № 1. С. 67 — 70.
32. Волошина Л. Г., Шутова Е. В., Ганзий Е. Б., Волошин К. В. Принципы реабилитации детей с патологией органов пищеварения. Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12, № 2.1. — С. 279 — 283.
33. Золотарева Т. А., Бабов К. Д., Насибуллин Б. А., Козьявкин В. И., Торохтин А. М., Юшкова О. Г. Медицинская реабилитация. К.: КИМ, 2012: 496 с.
34. Medical Hydrology and Balneology: Environmental Aspects / Ed by F. Maraver, M. Z. Karagülle // *Balneo. Serie de monografias*. 2012. № 6. 465 p.
35. Гоженко А.И. Теория болезни: монография. Одесса: Фенікс, 2018: 236 с.
36. Физиотерапия и курортология / Под ред. В.М. Боголюбова. Книга 1. М.: Издательство БИНОМ, 2008. — 408 с.
37. Золотарева Т.А., Павлова Е.С., Ручкина А.С., Алексеенко Н.А. Современные представления о механизме действия пелоидов. Физиотерапевт. — 2007. — № 11. — С. 3 — 30.

REFERENCES:

1. Bor S., Kitapcioglu G., Kasap E. Prevalence of gastroesophageal reflux disease in a country with a high occurrence of *Helicobacter pylori* // *World J Gastroenterol*. 2017. Vol. 23 (3). 525 — 532.
2. Stanghellini V. Management of gastroesophageal reflux disease // *Drug Today (Bars)*. 2003. Vol. 39. P. 15 — 20.
3. Maev I. V., Andreev D. R., Dicheva D. T. Gastroezofagealnaya reflyuksnaya bolezn: ot patogeneza k terapevticheskim aspektam // *Consilium Medicum*. 2013. Т. 15, № 8. Р. 30 — 34.
4. Katz P. O., Gerson I. B., Vela M. F. Guidelines for the Diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease // *The American Reflux Disease*. 2013. Vol. 108. P. 308 — 328.
5. Beaumont H., Bennink R. J., De Jong J., Boeckstaens G. E. The position of the acid pocket as a major risk factor for acidic reflux in healthy subjects and patients with GORD. *Gut* // 2010. Vol. 59 (4). P. 441 — 451.
6. Osadchuk A. M., Davyidkin I. L., Palushkina M. G. Refrakternaya forma gastroezofagealnoy reflyuksnoy bolezn. Aktualnyie i nereshennyie voprosyi konservativnoy terapii // *Meditinskiy Almanah*. 2012. № 1. S. 29 — 34.

7. Clarke A. T., Wirz A. A., Seenan J. P., Manning J. J., Gillen D., Mc Coll K. E. Paradox of gastric cardia: it becomes more acidic following meals while the rest of stomach becomes less acidic // *Gut*. 2009. Vol. 58 (7). P. 904 — 909.
8. El-Serag H.B., Sweet S., Winchester C.C., Dent J. Update on the epidemiology of gastroesophageal reflux disease: a systematic review // *Gut*. 2014. Vol. 63 (6). P. 871 — 880.
9. Friedenberg F.K., Xanthopoulos M., Foster C.D., Richter J.E. The association between gastroesophageal reflux disease and obesity // *Am J Gastroenterol*. 2008. Vol. 103 (8). P. 2111 — 2122.
10. Bueverov A. O., Lapina T. L. Duodenogastroezofagealnyy refluyuks kak prichina refluyuks-ezofagita // *Farmateka*. 2006. № 1. S. 1 — 5.
11. Bordin D. S. Chto sleduet uchityivat pri vyibore ingibitora protonnoy pompyi bolnomu GERB? // *Meditsinskiy Almanah*. 2010. № 1. S. 127 — 130.
12. Maev I. V., Dicheva D. T., Andreev D. N. Podhodyi k individualizatsii lecheniya gastroezofagealnoy refluyuksnoy bolezni // *Effektivnaya farmakoterapiya. Gastroenterologiya*. 2012. № 4. S. 18 — 22.
13. Guillemot F., Ducrotté P., Bueno L. Prevalence of functional gastrointestinal disorders in a population of subjects consulting for gastroesophageal reflux disease in general practice // *Gastroenterol Clin Biol*. 2005. Vol. 29 (3). P. 243 — 246.
14. Tkach S. M., Puchkov K. S., Kuzenko Yu. G. Biologicheskie efektyi oksidov azota v zheludochno-kishechnom trakte // *Suchasna gastroenterologiya*. 2013. № 4. S. 118 — 128.
15. Fu X., Beer D.G., Behar J., Wands J., Lambeth D., Cao W. CAMP-response element-binding protein mediates acid-induced NADPH oxidase NOX5-S expression in Barrett esophageal adenocarcinoma cells // *J Biol Chem*. 2006. Vol. 281(29). P. 20368 — 20382.
16. Gridnev A. E. Osobennosti obmena oksida azota u patsientov s sochetaniem gastroezofagealnoy refluyuksnoy bolezni i gipertonicheskoy bolezni // *Suchasna gastroenterologiya*. 2016. № 1. S. 7 — 13.
17. Cheng L., De La Monte S., Ma J., Hong J., Tong M., Cao W., Jose Behar J., Piero Biancani P., Harnett K. M. HCl-activated neural and epithelial vanilloid receptors (TRPV1) in cat esophageal mucosa // *Am J Physiol. Gastrointest Liver Physiol*. 2009. Vol. 297 (1). P. 135 — 143.
18. Fujiwara Y., Arakawa T. Overlap in Patients With Dyspepsia/Functional Dyspepsia // *J Neurogastroenterol Motil*. 2014 Vol. 20 (4). P. 447 — 457.
19. Wu J., Liu D., Feng Ch., Luo Y., Nian Y., Wang X., Zhang J. The Characteristics of Postprandial Proximal Gastric Acid Pocket in Gastroesophageal Reflux Disease // *Med Sci Monit*. 2018. Vol. 24. P. 170 — 176.
20. Katz P. O., Gerson L. B., Vela M. F. Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease // *Am J Gastroenterol*. 2013. Vol. 108. P. 308 — 328.
21. Lazebnik L. B., Masharova A. A., Bordin D. S. Rezultaty mnogotsentrovogo issledovaniya «Epidemiologiya gastroezofagealnoy refluyuksnoy bolezni v Rossii (MEGRE)» // *Terapevticheskiy Arhiv*. 2011. № 1. S. 45 — 50.
22. Ohara S., Kawano T., Kusano M., Kouzu T. Survey on the prevalence of GERD and FD based on the Montreal definition and the Rome III criteria among patients presenting with epigastric symptoms in Japan // *J Gastroenterol*. 2011. Vol. 46 (5). P. 603 — 611.
23. Lazebnik L. B., Masharova A. A., Bordin D. S. Mnogotsentrovoe issledovanie «Epidemiologiya gastroezofagealnoy refluyuksnoy bolezni v Rossii (MEGRE): pervyie itogi» // *Eksperimentalnaya i klinicheskaya gastroenterologiya*. 2009. № 6. S. 4 — 12.
24. Neumann H., Monkemuller K., Kandulski A., Malfertheiner P. Dyspepsia and IBS symptoms in patients with NERD, ERD and Barrett's esophagus // *Dig Dis*. 2008. Vol. 26 (3). P. 243 — 247.
25. Ivashkin V. T., Maev I.V., Truhmanov A. S. i dr. Gastroezofagealnaya refluyuksnaya bolezni. Klinicheskie rekomendatsii po diagnostike i lecheniyu gastroezofagealnoy refluyuksnoy bolezni // *RZhGGK*, 2017. T. 27 (4). 75 — 95.
26. Hampson F. C., Jolliffe I.G., Bakhtyari A., Taylor G., Sykes J., Johnstone L.M., Dettmar P. W. Alginate-antacid combinations: raft formation and gastric retention studies // *Drug Dev Ind Pharm*. 2010. Vol. 36 (5). P. 614 — 623.
27. Dettmar P. W., Gil-Gonzalez D., Fishera J., Flinta L., Rainforth D., Moreno-Herrerab A., Pott M. A comparative study on the raft chemical properties of various alginate antacid raft-forming products // *Drug Development and Industrial Pharmacy*. 2017. Vol. 44 (1). P. 30 — 39.
28. Kwiatek M. A., Roman S., Fareeduddin A., Pandolfino J. E., Kahrilas P. J. An alginate-antacid formulation (Gaviscon Double Action Liquid) can eliminate or displace the postprandial 'acid pocket' in symptomatic GERD patients // *Aliment Pharmacol Ther*. 2011. Vol. 34 (1). P. 59 — 66.
29. Noh Y. W., Jung H. K., Kim S. E., Jung S. A. Overlap of Erosive and Non-erosive Reflux Diseases With Functional Gastrointestinal Disorders According to Rome III Criteria // *J Neurogastroenterol Motil*. 2010. Vol. 16 (2). P. 148 — 156.

30. Gerson L. B., Kahrilas P. J., Fass R. Insights into gastroesophageal reflux disease-associated dyspeptic symptoms // *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2011. - Vol. 9 (10). P. 824 — 833.
31. Kaysinova A. S. Nauchnoe obosnovanie primeneniya balneopit'evoy terapii pri erozivno-yazvennyih porazheniyah zheludka i dvenadsatiperstnoy kishki v faze zatuhayuschego obostreniya // *Vestnik novyih meditsinskih tehnologiy*. 2016. - T. 23, № 1. S. 67 — 70.
32. Voloshina L. G., Shutova E. V., Ganziy E. B., Voloshin K. V. Printsipy reabilitatsii detey s patologiyey organov pischevareniya. *Zdorove rebenka*. 2017. T. 12, № 2.1. S. 279 — 283.
33. Zolotareva T. A, Babov K. D, Nasibullin B. A., Kozyavkin V. I., Torohtin A. M., Yushkovskaya O. G. *Meditsinskaya reabilitatsiya*. K.: KIM, 2012: 496 s.
34. *Medical Hydrology and Balneology: Environmental Aspects* / Ed by F. Maraver, M. Z. Karagülle // *Balneo. Serie de monografias*. 2012. № 6. 465 p.
35. Gozhenko A.I. *Teoriya bolezni: monografiya*. Odessa: FenIks, 2018: 236 s.
36. *Fizioterapiya i kurortologiya* / Pod red. V.M. Bogolyubova. Kniga 1. M.: Izdatelstvo BINOM, 2008. — 408 s.
37. Zolotareva T.A., Pavlova E.S., Ruchkina A.S., Alekseenko N.A. *Sovremennyye predstavleniya o mehanizme deystviya peloidov*. *Fizioterapevt*. — 2007. — # 11. — S. 3 — 30.